

Influencia del proceso de inclusión a la inversa en el contexto educativo*

The influence of reverse inclusion in the educational context

Influência do processo de inclusão à inversa no contexto educativo

DOI: <https://doi.org/10.21803/pensam.v12i24.310>

Bairon Jaramillo Valencia

<http://orcid.org/0000-0001-6471-3139>

Ayda Mabel Borja Perlaza

<https://orcid.org/0000-0002-0787-3061>

Daniela Ríos Ortiz

<https://orcid.org/0000-0002-3367-0735>

Resumen

El artículo es realizado con el objetivo de ofrecer un acercamiento al proceso de inclusión a la inversa, identificando su influencia en el contexto educativo. Además, se apoya en 6 antecedentes divididos en contextos internacionales, nacionales y locales. De igual manera, se determinan una serie de conceptos que tienen que ver con el tema de la inclusión, inclusión a la inversa y las formas como se presentan en el contexto escolar. Asimismo, este estudio se acoge a un paradigma cualitativo de corte descriptivo y se orienta bajo el tipo de investigación etnografía; a su vez, se muestran una serie de resultados, producto de la aplicación de técnicas de recolección de información (Observación participante, entrevistas semi-estructuradas y grupo focal). Con base a lo anterior, la población seleccionada para esta investigación corresponde a estudiantes del grado preescolar a quinto de primaria y la muestra seleccionada consta de 20 participantes.

Consecuentemente, la investigación de la cual se deriva la escritura de este artículo, tuvo como nombre 'Inclusión a la inversa y cultura de paz en el contexto educativo', en la que participaron la Institución educativa Francisco Luis Hernández Betancur y la Universidad Católica Luis Amigó, ambas ubicadas en la ciudad de Medellín.

Palabras Claves: *Inclusión, Inclusión inversa, Contexto educativo, Discapacidad, Interacción.*

Abstract

The following article is presented in order to offer a better understanding regarding reverse inclusion and how it influences the educational context. Moreover, it is supported by six research backgrounds which are divided into international, national and local ones. On the other hand, a set of concepts that have to do with the matter inclusion, reverse inclusion and the ways those ones are lived within the school context are determined here. Likewise, this study is descriptive and conducted by a qualitative paradigm; also, the type of study chosen was the ethnography. As a result, some findings are shown, those ones were gathered by the corresponding data collection techniques (a participant observation, semi-structures interviews and a focus group). Consequently, the participants selected for this research were children from preschool to fifth grade, and the sample, 20 students.

Finally, the study that supports this article was named Inclusion a la inversa y cultura de paz en el contexto educativo, and some educational institutions were involved throughout the research process: Institución educativa Francisco Luis Hernández Betancur and Universidad Católica Luis Amigó, both from the city of Medellín.

Keywords: *gender violence, sessual violence, discrimination, gender perspective, general prevention.*

¿Cómo citar este artículo?

Jaramillo, B., Borja, M. & Ríos, D. (2019). Influencia del proceso de inclusión a la inversa en el contexto educativo. *Pensamiento Americano*, 12(24), 69-78. DOI: <https://doi.org/10.21803/pensam.v12i24.310>

* Este artículo es derivado de una investigación que llevó como nombre "Inclusión a la inversa y cultura de paz en el contexto educativo", ejecutado bajo el apoyo de la Universidad Católica Luis Amigó y la institución educativa Francisco Luis Hernández Betancur de Medellín, durante los meses agosto de 2017 y mayo de 2018.

Resumo

O artigo foi escrito com o objetivo de oferecer uma proximidade ao processo de inclusão à inversa, identificando sua influência no contexto educativo. Se apoia em seis antecedentes divididos em contextos internacionais, nacionais e locais. Se determinam uma serie de conceitos ao redor do tema da inclusão, inclusão à inversa e as formas como se apresentam no contexto escolar. Da mesma forma, este estudo acolhe um paradigma qualitativo de corte descritivo e se orienta sob o tipo de pesquisa etnográfica; por sua vez, mostra-se uma série de resultados, produto de aplicação de técnicas de obtenção de informação (observação participante, entrevistas semiestruturadas e grupo focal). Baseado no anterior exposto, a população selecionada para esta pesquisa corresponde a estudantes da pré-escola até o quinto grau da educação primária, e a mostra selecionada consta de 20 participantes. Deste modo, a pesquisa da qual se deriva este texto tem por título: Inclusão à inversa e cultura de paz no contexto educativo", na qual participaram a instituição educativa Francisco Luis Hernández Betancur e a Universidad Católica Luis Amigó, ambas localizadas na cidade de Medellín.

Palavras-chave: Inclusão, Inclusão inversa, Contexto educativo, Incapacidade, Interação.

Perfil

Universidad Internacional Iberoamericana (Unini), México. Aspirante a Doctorado en Educación Investigativa, Universidad Internacional Iberoamericana (Unini), Licenciado en Inglés y Humanidades. Docente de inglés, humanidades y áreas investigativas, Universidad Católica Luis Amigó, Colombia. bairon.jaramillova@amigo.edu.co

Perfil

Licenciada en Educación preescolar, Universidad Católica Luis Amigó, Colombia. ayda.borjape@amigo.edu.co

Perfil

Licenciada en Educación preescolar, Universidad Católica Luis Amigó, Colombia. daniela.riosor@amigo.edu.co

Bairon Jaramillo Valencia

Magíster en Educación

Ayda Mabel Borja Perlaza

Licenciada en Educación Preescolar

Daniela Ríos Ortiz

Licenciada en Educación Preescolar

Introducción

La inclusión educativa es un proceso que se ha venido trabajando con el fin de aceptar la diversidad respetando las diferencias en las personas; y como muestra de ello, la Institución Educativa Francisco Luis Hernández Betancur efectuó un proceso de inclusión educativa a la inversa, en el cual se incluye una minoría de estudiantes regulares en un espacio donde la mayoría son niños, niñas y jóvenes con alguna discapacidad sensorial. Dicha inclusión puede traer como resultado una cultura en la que no es permitida el rechazo hacia el otro, y donde se promueva el respeto hacia las diferencias, que probablemente no se haya relacionado con la inclusión a la inversa.

Asimismo, este artículo busca ofrecer un acercamiento al proceso de inclusión a la inversa, identificando su influencia en el contexto educativo y, de igual forma, como dicha inclusión puede desarrollar características propias a la comunidad educativa donde es llevada a cabo; generando una posible cultura que no se haya sido relacionado con la inclusión a la inversa.

Inicialmente, se hace necesario dar definición a varios conceptos que serán recurrentes a través de este artículo, con el propósito de dar claridad a los términos trabajados en el estudio realizado, como lo son inclusión a la inversa y contexto educativo, para luego establecer posibles relaciones entre los mismos.

Primeramente, es necesario dar claridad a una serie de concepciones que tienen que ver con la médula de este escrito; en este sentido, se comienza a definir lo que se entiende por 'Contexto educativo', ya que, de esta manera, se podrá comprender con extensión lo que significa y aporta este espacio. Según Uriza (2014), "el contexto educativo es un espacio específico de enorme complejidad, en virtud de

que es un lugar de intersección entre lo público y lo privado. En consecuencia, es un ámbito donde confluyen personas afectadas por diversas formas de discriminación y violencia" (p. 9). De modo que, en el ámbito educativo este espacio posibilita el desarrollo del estudiante; además, le permite las relaciones con los demás. Con base a lo anterior, González (2007) menciona: "No hay que olvidar que cada contexto educativo es diferente a otro y que conviene adaptar los conocimientos a las formas específicas de funcionamiento que rigen en cada uno de ellos" (p. 12).

Cabe agregar que el contexto educativo se puede concebir como un espacio de convivencia, que permite a los estudiantes enfrentar los tipos de violencia y discriminación que se presenten en él; asimismo, es de suma relevancia para la práctica educativa, ya que se convierte en un entorno mediador de la convivencia escolar, en el que se reconoce y respetan las diferencias del otro.

Luego, se percibe que el contexto educativo posibilita plantear alternativas, en las que se pretende generar cambios que impacten positivamente en la sociedad, y que se conviertan en herramienta útil para enfrentar retos educativos y sociales, como lo es el tema de la inclusión, que es necesario abordarla adecuadamente, teniendo presente la diversidad y diferencias presentes en el contexto escolar. El Ministerio de Educación del Ecuador (2013), precisa:

El rol del contexto educativo es de suma importancia en la atención del estudiante con NEE. Un estudiante, independientemente de su condición particular, desarrollará mejor sus potencialidades en un ambiente formativo de calidad que le ofrezca estímulos, que pondere sus habilidades tanto como sus limitaciones y que disponga de recursos útiles para las dife-

rentes variantes en los procesos de aprendizaje (p. 86).

Es por esta razón que el contexto educativo es parte primordial de la inclusión, porque dentro de él se pueden evitar las actitudes individualistas, y llevar a cabo estrategias que respondan a la diversidad de los estudiantes, teniendo en cuenta factores emocionales, académicos y sociales, para lograr un beneficio mutuo entre la población educativa. Así, Pacheco y Berrocal (2013), manifiestan que “el contexto educativo es un escaparate ideal para observar diferencias individuales en la forma de experimentar, percibir y expresar emociones. A través de la interacción en el aula podemos, casi instantáneamente, clasificar en nuestra mente a los alumnos” (p. 34). Con relación a lo anterior el contexto educativo favorece el reconocimiento de las diferencias individuales con las que se logra la aceptación de la diversidad, la cual constituye un factor fundamental en la inclusión.

En segundo lugar, se dará paso a la conceptualización de lo que se entiende por ‘Inclusión’. La inclusión, como su nombre lo indica, facilita a todos los estudiantes la participación dentro de las comunidades, sin importar sus necesidades. Para Sapon (2013), la inclusión “significa incluir a estudiantes con discapacidad en entornos educativos tradicionales y, en ocasiones, se considera una extensión del principio conocido anteriormente como integración o el intento de que los niños y niñas con discapacidad vuelvan a la normalidad educativa” (p.72).

Cabe mencionar, la inclusión genera que los estudiantes con alguna discapacidad sean integrados en entornos educativos; pero para lograrlo, es importante tener en cuenta las características, capacidades y ritmos de aprendizaje de ellos, por lo que es necesario realizar adaptaciones en el contexto educativo cuan-

do sea necesario. Asimismo, para lograrla es necesario partir de la equidad, en la que todos los estudiantes tengan las mismas garantías de recibir una educación que permita desarrollar su potencial independientemente de sus necesidades y condiciones, motivándolos así a respetar las diferencias sin exclusiones.

Luego de dar significado al término “inclusión”, se continúa con la definición de lo que se entiende por inclusión a la inversa. A lo que Díaz (2012) afirma:

Es así como la Institución Educativa de la ciudad de Medellín, Antioquia, Colombia, ha sido la institución insigne en la atención a niños, niñas y jóvenes con discapacidad sensorial (sordos e invidentes), no obstante, a partir del año 2002, respondiendo a las políticas de la educación inclusiva, fueron incluidos estudiantes sin ninguna discapacidad dándose en esta institución, un tipo de inclusión a la inversa donde los estudiantes “regulares u oyentes”, como se les denomina en el espacio institucional, se encuentran en minoría. (p.5)

De acuerdo a la afirmación de Díaz, en la institución Francisco Luis Hernández Betancur se ha promovido el proceso de inclusión a la inversa, en el que se dio entrada a estudiantes “regulares” para que compartan el ambiente académico y de convivencia con aquellos, que presentan algún tipo de discapacidad, logrando así una educación inclusiva diferente, en la que se ofrece las mismas posibilidades a todos de ser incluidos.

Por consiguiente, lo que se pretende dar a conocer es una inclusión diferente, en la que sean estudiantes que no presenten ningún tipo de necesidad educativa quienes asistan en condición de minoría a la institución educativa, y donde predomine el estudiantado

con necesidades educativas especiales, a lo cual se le denominaría inclusión a la inversa.

Teniendo en cuenta lo mencionado, la inclusión a la inversa es lo contrario del aspecto de inclusión educativa, no en cuanto a definición, sino en relación a la población que está dirigida, aportando una nueva visión a la educación inclusiva. Al respecto Mejía (2015), declara “La búsqueda de una inclusión de forma inversa que permita que las mayorías sea el grupo que tenga que adaptar sus conocimientos y estilos de vida al de las minorías.” (p. 11).

La inclusión a la inversa permite que los estudiantes fortalezcan sus conocimientos y al mismo tiempo adapten sus comportamientos al de la población con discapacidad, permitiéndoles la comunicación entre ellos; y de esta manera, lograr unas mejores relaciones de convivencia desde la aceptación de las diferencias. Al respecto, el Departamento de Educación de Puerto Rico (2015) menciona: “De igual manera puede optar porque los compañeros de la sala de clase regular vengan y participen en el salón de educación especial como un tipo de inclusión a la inversa” (p. 6).

De esta forma, se concluye este segmento de revisión de la literatura, la cual permitirá al lector comprender mejor las secciones precedentes.

Método

El presente estudio responde a un paradigma cualitativo, porque lleva a describir e interpretar la vida social y cultural de los participantes desde la experiencia del proceso de inclusión a la inversa; permitiendo realizar un análisis de la influencia de este proceso en la construcción de cultura de paz - de niños y niñas de preescolar a quinto - de la institución educativa Francisco Luis Hernández Betancur; todo lo anteriormente mencionado, teniendo en

cuenta las experiencias vividas por ellos.

En ese mismo sentido el tipo de estudio es de corte descriptivo, puesto que está enfocado en la identificación y descripción de las características y hechos importantes de un grupo o población. “La investigación descriptiva es una forma de estudio para saber quién, dónde, cuándo, cómo y porqué del sujeto del estudio” (Naghi, 2005, p. 91). A su vez, este emplea la etnografía como estrategia metodológica. Al respecto, Quesada (2004), afirma que “El método etnográfico estudia las formas de vida de los grupos comunidades humanas desde la perspectiva propia de estas sociedades” (p. 329). Por tal razón, el proyecto de investigación reivindica las singularidades de los actores y del contexto donde se desenvuelven sus experiencias de vida.

Con base a lo anterior, la población corresponde a los estudiantes desde el grado preescolar hasta quinto de primaria, de la Institución Francisco Luis Hernández Betancur. Esta se encuentra ubicada en el barrio Aranjuez de Medellín, departamento de Antioquia, Colombia. Dicha institución atiende población en situación de discapacidad visual, auditiva, cognitiva, movilidad reducida, entre otras, y sin discapacidades.

Así, la muestra seleccionada se centró en los niños y niñas con y sin discapacidades de la Institución en cuestión. En total fueron 20 estudiantes, de los cuales 16 son niños y 4 niñas; a su vez, 6 de ellos sin discapacidad y 4 con discapacidad.

Con referencia a lo anterior, para la recolección de datos se utilizó técnicas de recolección de información, como la observación participante, entrevista semiestructuradas y grupos focales, las cuales fueron utilizadas para dar cumplimiento a los objetivos propuestos, teniendo en cuenta la estrategia metodológica men-

cionada. Consecuentemente, la información se analizó e interpretó por medio de matrices categoriales, partiendo de la triangulación de los datos obtenidos de los instrumentos.

Resultados y discusión

En este apartado se exponen los datos cualitativos arrojados por los instrumentos aplicados a los estudiantes de preescolar a quinto de primaria que hicieron parte de esta investigación. Se seleccionaron todos esos aspectos del proceso de inclusión a la inversa que influyen en el contexto educativo.

Antes que nada, se socializará la información obtenida luego de haber aplicado la observación participante, la cual se diseñó para este estudio. De acuerdo a la categoría *Inclusión a la Inversa*, se puede evidenciar que existe mayor inclusión en áreas como el comedor y la cancha; además, los estudiantes regulares comparten los espacios respetando el lugar del otro, actúan sin ningún tipo de rechazo hacia el que tiene alguna discapacidad, tienen un trato respetuoso hacia ellos, los ayudan para la realización de actividades en las que necesitan apoyo, y existe respeto hacia las diferencias por parte de ellos. Asimismo, ellos mencionan que lo mejor de estar en la institución es el respeto, por las diferencias, porque todos los niños y niñas se ven y se sienten iguales.

En consonancia con lo anterior, sobre la influencia del proceso de inclusión a inversa en el contexto educativo, se puede decir que -dado que los espacios de la institución son amplios- los estudiantes pueden interactuar y hablar sobre temas de su interés. Igualmente, dicha inclusión les permite a los estudiantes construir una cultura de no rechazo, que les posibilita relacionarse y convivir con los demás reconociendo las diferencias. Análogamente, una investigación llevada a cabo en el año 2014 en Medellín, llamada *Inclusión y convivencia*

en contexto de ciudad, la cual buscó dar a conocer la experiencia realizada en la Institución educativa Francisco Luis Hernández Betancur durante varios años, y en el que la población beneficiaria de la misma fueron los Estudiantes, docentes, directivos, familias, comunidad, estudiantes universitarios, personal de apoyo pedagógico, logístico y de servicios generales, evidenció entre sus resultados lo siguiente:

La familiaridad en el trato de cada una de las poblaciones, donde reconocen que existen diferencias, pero que éstas no impiden relacionarse y compartir, son críticos ante una situación de conflicto, escuchando y utilizando la empatía como una forma de construcción en los procesos de mediación. (Institución Francisco Luis Hernández Betancur, 2014, p.19)

Por lo tanto, el proceso de inclusión a la inversa genera una cultura de no rechazo, que posibilita el respeto entre los estudiantes, favoreciendo que compartan distintos lugares del contexto educativo y se apoyen mutuamente en diversas actividades. Congruente con ello, dicha inclusión promueve reconocer las diferencias, posibilitando que los estudiantes puedan relacionarse y convivir con los demás, compartiendo espacios e ideas, produciendo en la escuela una cultura de respeto hacia la diversidad del otro, que no ha sido relacionada con el proceso de inclusión a la inversa.

Dando continuidad a lo encontrado en este estudio, lo mencionado en la declaración de una de las estudiantes que hizo parte de esta investigación, fue un común denominador en los relatos de los participantes en las entrevistas y grupo focal, en las cuales los estudiantes regulares expresaron que no existe rechazo con respecto a las diferentes discapacidades de sus compañeros; de igual forma, los que presentan algún tipo de discapacidad manifiestan que no hay peleas o burlas relaciona-

das con estas y que no se le da relevancia a las condiciones físicas y cognitivas para el proceso de socialización. Adicionalmente, una estudiante manifestó lo siguiente: “No me preguntan casi de la oreja, es como uno ser así normal, sin ningún defecto” (Estudiante entrevistada 1, Comunicación personal, 03 de marzo, 2018).

La declaración anterior muestra que los niños constantemente trabajan sobre los principios institucionales en los que el respeto y el reconocimiento por la diferencia son parte de la cultura institucional, que los lleva a tener presente la importancia de ayudar y no rechazar a los demás. Una investigación con estudiantes de educación primaria, llevada a cabo en el año 2017 en Cáceres, España, en tres centros educativos públicos localizados en la provincia de esta ciudad, llamada *Una intervención en aprendizaje cooperativo sobre el perfil del observador en la dinámica bullying*, en la cual se pretendió determinar si la aplicación de técnicas de aprendizaje cooperativo en el aula, reduce la frecuencia de conductas de acoso escolar, en estudiantes de Educación Primaria demostró, con base a conductas de acoso escolar, lo siguiente: “Los resultados apoyan la hipótesis, de que tras la aplicación de técnicas de aprendizaje cooperativo en el aula, los observadores constataron una reducción de las agresiones verbales y físicas directas, físicas indirectas y de exclusión social” (Polo, Mendo, Fajardo & León, 2017, p. 9).

De acuerdo a lo expresado por los estudiantes, no son relevantes las condiciones físicas ni cognitivas para relacionarse entre ellos, por lo cual no es visible la exclusión social, y ello provoca que trabajen conjuntamente, produciendo una convivencia adecuada entre todos. Así, se destaca que las conductas agresivas físicas y verbales pueden reducirse si se aplica un aprendizaje cooperativo, en el que los estudiantes se interesen y preocupen unos de otros. Lo anterior favorece el descenso de las

modalidades de agresiones verbales y físicas directas e indirectas en el contexto educativo, generando una cultura en la que es primordial el respeto hacia las diferencias, y donde no se permite el rechazo hacia el otro.

En lo concerniente a la inclusión, se evidencia que es un aspecto importante dentro del contexto educativo, porque los estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad, están incluidos todo el tiempo en las actividades escolares, y cuentan con un grupo interdisciplinario que posibilita la inclusión educativa. Asimismo, existen espacios amplios de fácil acceso, señalización para personas con discapacidad visual y relaciones sociales asertivas entre la comunidad educativa en general. Con relación a lo anterior, a través de la inclusión educativa se logra que el estudiante potencie habilidades tanto cognitivas como emocionales, y se logra una aceptación de la diversidad, que sirve para transformar y fortalecer el proceso de enseñanza, proporcionando a los estudiantes una educación de calidad independientemente de sus necesidades.

En una investigación sobre la educación inclusiva de los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, por las necesidades educativas especiales dentro de un contexto escolar diverso, llevada a cabo durante el año 2015 en Bogotá, Colombia, con estudiantes de básica primaria del Colegio Sierra Morena, sede B, de la jornada mañana, de nombre *Experiencias de inclusión en la institución educativa distrital sierra morena*, se hizo un análisis de las experiencias significativas de la comunidad educativa, sobre la educación inclusiva de los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad por las necesidades educativas especiales; todo lo anterior, dentro de un contexto escolar diverso. En los resultados se encuentra:

Las experiencias recogidas ilustraron los cambios favorables expuestos por los pa-

dres de familia y los docentes frente a las relaciones entre los estudiantes con NEE y la comunidad educativa, soportados desde el proceso de integración a las aulas, hasta llegar en la actualidad a plantear el ejercicio de reflexión de la necesidad de una cultura de la inclusión en la Institución Educativa Distrital I.E.D. Sierra Morena sustentada no solamente desde los requerimientos de la política pública sino también incorporando la experiencia de los sujetos que participan en el proceso, para de este modo consolidar transformaciones a nivel pedagógico, didáctico y curricular haciendo de la adaptabilidad una experiencia de transformación enriquecedora para todos los actores (Ojeda, 2015, p.75-76).

Así, se resalta que en la institución educativa se evitan las actitudes individualistas en las diversas actividades realizadas dentro de ella, y se busca que los estudiantes regulares interactúen con los que presentan alguna discapacidad. Igualmente, se aplican estrategias pedagógicas por parte de la comunidad educativa, las cuales responden a las necesidades de los estudiantes. De acuerdo a lo anterior, la inclusión en la escuela y el apoyo de la comunidad educativa en general, aporta a los estudiantes para que sean capaces de enfrentar actos discriminatorios encontrados en su contexto; y que a través de las relaciones interpersonales, logren la aceptación de la diversidad, la cual constituye un factor fundamental en la inclusión, lo que hace que se vea fortalecido el proceso de convivencia escolar, y el aprendizaje independientemente de las necesidades de los estudiantes, donde todos tengan las mismas garantías de recibir una educación con calidad, la cual está centrada en el ser humano y que los motive a respetar las diferencias sin exclusiones; condiciones que deben ser características y primordiales de la educación inicial: “Esta educación debe caracterizarse por ser

inclusiva y solidaria, y tener en cuenta la diversidad étnica, cultural geográfica, económica y política de cada país; y por ende, las necesidades educativas de los niños y las niñas” (p. 124).

Por otro lado, se observa que existe inclusión desde la enseñanza y el aprendizaje de la lengua de señas a todos los estudiantes, con y sin discapacidad auditiva de la institución educativa. De igual forma, los estudiantes regulares expresan que es una necesidad el aprendizaje del lenguaje de señas para comunicarse con sus compañeros no oyentes, además dicen que sienten satisfacción cuando aprenden este lenguaje que ofrece la institución como asignatura. Esto se da por la necesidad constante de los estudiantes de comunicarse, para poder expresar ideas y opiniones que los acerquen en el contexto en donde se desenvuelven. Con base a lo anterior, un estudio sobre la problemática respecto al establecimiento de relaciones interpersonales, entre estudiantes con y sin discapacidad sensorial que forman parte de una misma institución educativa a través del trabajo colaborativo, denominado *La educación Artística como mediadora en la integración social y académica de estudiantes con y sin discapacidad sensorial*, la cual se llevó a cabo en una Institución educativa pública ubicada en el barrio Aranjuez, comuna nororiental de la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, Colombia, con grupos de estudiantes del grado 11ºA sordos y 11ºC oyentes, evidenció que:

La comunicación y la discriminación hacen parte de las diferencias mencionadas en la educación inclusiva, en la que se pretende integrar a todos aquellos estudiantes que presentan diversas condiciones como la discapacidad auditiva, la ceguera, y la ausencia misma de discapacidad, que dentro de las particularidades de las demás poblaciones que comparten

el espacio institucional, también se convierte en diferencia. (Díaz, 2012, p. 104)

Después de lo anterior mencionado, la inclusión a la inversa genera que los estudiantes oyentes se vean en la necesidad de comunicarse con los no oyentes para mejorar las relaciones sociales entre ellos, acto que se ve reflejado en la participación y aprendizajes obtenidos por estos en las clases de lengua de señas que proporciona la institución educativa. En ese mismo sentido, la comunicación cumple un papel primordial en la interacción de las personas, y el lenguaje de señas se convierte en una forma de aprendizaje que favorece a los estudiantes regulares comunicarse y relacionarse con los compañeros no oyentes; lo que genera la integración entre ellos, dando como resultado una verdadera inclusión educativa.

Conclusiones

De acuerdo a lo evidenciado durante la investigación, el proceso de inclusión a la inversa puede desarrollar características propias a la comunidad educativa donde es llevada a cabo; generando una cultura de paz que no se haya relacionado con la inclusión a la inversa.

La existencia de espacios físicos adecuados a las necesidades de los estudiantes que tienen discapacidad sensorial, cognitiva y movilidad reducida, así como la aplicación de estrategias pedagógicas y el acompañamiento de la comunidad educativa en general, que respondan a la diversidad de la población mencionada, permiten una verdadera inclusión educativa en el contexto escolar.

La enseñanza del lenguaje de señas colombiano es una estrategia de inclusión educativa que permite a los estudiantes regulares comunicarse y relacionarse con los compañeros no oyentes; además, favorece el proceso de

enseñanza aprendizaje.

Según gran porcentaje de los participantes en esta investigación, expresan que el proceso de inclusión a la inversa posibilita una cultura en la que no es permitido el rechazo hacia el otro, en la cual no se le da relevancia a las condiciones físicas ni cognitivas de los demás, y donde se promueve el respeto hacia las diferencias.

El proceso de inclusión a la inversa abordado desde el contexto educativo e influye en gran medida en las relaciones de convivencia escolar, porque genera respeto hacia la diversidad de las personas, posibilitando a los estudiantes regulares interactuar y ayudar a los compañeros con algún tipo de discapacidad.

Se encuentra como resultado relevante de esta investigación, que dentro de la institución educativa el proceso de inclusión de manera inversa ha ofrecido beneficios, en cuanto a la convivencia escolar y a la comunidad educativa, puesto que ha generado conciencia de cultura de paz institucional.

Referencias

- Departamento de Educación de Puerto Rico. (2015). *Módulo Obstruccionales para las pruebas puertorriqueñas de evaluación Alterna (PPEA)*. San Juan, Puerto Rico: Estado libre asociado de Puerto Rico.
- Díaz, D. P. (2012). *La educación artística como mediadora en la Integración Social y Académica de Estudiantes con y sin Discapacidad Sensorial-Edición Única*. (Tesis de Maestría inédita). Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Copacabana, Colombia.
- González, R. A. (2007). *La investigación en la práctica educativa: Guía metodológica de investigación para el diagnóstico y evaluación en los centros docentes*. Madrid, España: Ministerio de Educación y Ciencia.
- Institución Francisco Luis Hernández Betancur. (2014) Inclusión Y Convivencia En Contexto De Ciudad. Institución Educativa "Francisco Luis Hernández Betancur". Plantel Oficial Creado por ordenanza 06 de 1923 como Escuela de Ciegos y Sordomudos. *Revista Oficial*, 1-20.
- Mejía, H. E. (2015). *Diseño de la estructura de una guía multimedia para la enseñanza del lenguaje de señas dirigido a niños y niñas del Centro Infantil del Buen Vivir Emblemático "UNGUI" EN EL Distrito Metropolitano de Quito*. (Tesis de pregrado inédita). Universidad del Ecuador, Quito, Ecuador.
- Ministerio de Educación del Ecuador. (2013). *Introducción a las adaptaciones curriculares para estudiantes con necesidades educativas especiales*. Quito, Ecuador.
- Naghi, M. (2005). *Metodología de la investigación*. Ciudad de México, México: Limusa Noriega Editores
- Ojeda, C. I. (2015). *Experiencias de inclusión en la institución educativa distrital "sierra morena"*. (Tesis de Maestría inédita). Universidad Santo Tomas, Bogotá, Colombia.
- Pacheco, N. E. & Berrocal, P. F. (2013). Inteligencia emocional en adolescentes. *Orientación educativa*, (352), 34-39.
- Polo, M. I., Mendo, L. S, Fajardo, B. F. & León, B. L. (2017). Una intervención en aprendizaje cooperativo sobre el perfil del observador en la dinámica bullying. *Universitas Psychologica*, 16(1), 1-13.
- Quesada, R. P. (2004). *Educación para la salud: Reto de nuestro tiempo*. Madrid, España: Díaz de Santos Editores.
- Sapon, M. (2013) La inclusión real: Una perspectiva de justicia. *Revista de Investigación en Educación*, 11(3), 71-85.
- Uriza, C. M. (2014). *La prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas en el contexto educativo: prácticas promisorias en 14 países de América Latina y El Caribe*. Ciudad de México, México: Unicef.